

FRANCO BAPTISTA SANDANELLO
WENDEL SILVA DOS SANTOS
PAULO DA SILVA LIMA
CRISTIANE NAVARRETE TOLOMEI
MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
FÁBIO JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA
GÉRISON KÉZIO FERNANDES LOPES
JOSÉ ANTONIO VIEIRA
LUCÉLIA DE SOUSA ALMEIDA

ORGANIZADORES

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE LETRAS

ANAIS

LÍNGUA PORTUGUESA E SUAS LITERATURAS NO MUNDO

23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017

UFMA - CAMPUS BACABAL

Pedro & João
editores

Copyright © 2017 dos autores

EDITORES

Pedro Amaro de Moura Brito & João Rodrigo de Moura Brito

CONSELHO CIENTÍFICO

Augusto Ponzio (Bari/Itália)

João Wanderley Geraldi (Unicamp/Brasil)

Nair F. Gurgel do Amaral (UNIR/Brasil)

Maria Isabel de Moura (UFSCar/Brasil)

Maria da Piedade Resende da Costa (UFSCar/Brasil)

Valdemir Miotello (UFSCar/Brasil)

Projeto Gráfico

Franco Baptista Sandanello

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

I Congresso Internacional de Letras (1.:2017: BACABAL, MA)

Anais do 1º Congresso Internacional de Letras/organizado por Franco Baptista Sandanello et al.._São Carlos, SP: Pedro & João Editores, 2017. 1870 p.

Evento realizado pela coordenação do curso de Letras, Campus Bacabal (UFMA).

ISBN 978-85-7993-433-9

1. Língua portuguesa 2. Literatura de língua portuguesa I. Sandanello, Franco B., org. II. Lima, Paulo da S., org. III. Tolomei, Cristiane N., org. IV. Ribeiro, Mariana A. de O., org. V. Santos, Wendel dos, org. VI. Oliveira, Fábio José S. de., org. VII. Lopes, Gérison K. F., org. VIII. Vieira, José A., org. IX. Almeida, Lucélia de Sousa, org. X. Anais do I Congresso Internacional de Letras.

CDU 8: 304.2

**Pedro e João Editores
Rua Tadão Kamikado, 296
Parque Belvedere
13568-878 – São Carlos – SP**

A IOTIZAÇÃO DA PALATAL / ʎ / EM UMA COMUNIDADE RURBANA DE GOV. NEWTON BELLO - MA

Ana C. A. Menezes; Anaildo P. da Silva; Robson M. Cunha

220

O ESPAÇO COMO CENTRO DE SIGNIFICADOS NO CONTO “AVELINO ARREDONDO”, DE JORGE LUÍS BORGES

Ana Cláudia Durans Diniz; Márcia Manir Miguel Feitosa

237

ADAPTAÇÃO DE METODOLOGIA E RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS PARA SURDOS

Ana Claudia Nunes Nascimento; Edneia de Oliveira Alves

248

A COSMOVISÃO CARNAVALESCA EM O HOMEM DA CABEÇA DE PAPELÃO: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE

Ana Cleide de Jesus Carvalho

260

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA E OS DESAFIOS DO MUNDO CONTEMPORÂNEO

Ana Lúcia Rocha Silva; Monica Fontenelle Carneiro

270

WRITING IN ENGLISH: UMA ANÁLISE DE ERROS DA ESCRITA DE ALUNOS INICIANTES DE INGLÊS

André Felipe Ribeiro; Naiara Sales Araújo

280

AUSÊNCIA DE ARTIGO DEFINIDO DIANTE DE NOMES PRÓPRIOS NA FALA DOS MORADORES DAS CIDADES DE ABRE CAMPO E MATIPÓ

Andréia Almeida Mendes

291

ABORDAGEM LITERÁRIA: A BUSCA DA MULHER POR AUTONOMIA COMO LEITORA E ESCRITORA

Andreia F. Rodrigues; Cristiano S. Coutinho; Lília F. da Luz

302

A IOTIZAÇÃO DA PALATAL /ʎ/ EM UMA COMUNIDADE RURBANA DE GOV. NEWTON BELLO - MA

Ana Cláudia Araujo MENEZES⁴⁰

Anaildo Pereira da SILVA⁴¹

Robson de Macêdo CUNHA⁴²

Resumo: O presente artigo é resultado de uma pesquisa sociolinguística que teve como objetivo investigar o fenômeno fonético-fonológico de iotização da palatal /ʎ/ na fala dos moradores do bairro Birolândia da cidade de Gov. Newton Bello, através da análise do corpus coletado em campo. Para tratar dessa temática nos embasamos nos estudos de teóricos como Thaís Critófaró (2009), Berço (1986), Bagno (2007) e outros, que estudam os fenômenos fonéticos e fonológicos e outras variedades linguísticas nas mais diversas camadas da sociedade. Para a realização deste estudo, foi feita uma entrevista com 20 informantes que residem no bairro supracitado, tanto do sexo masculino quanto feminino, de uma faixa etária de 50 a 70 anos, sendo que todos são analfabetos. Partindo da análise do *corpora* coletado através de entrevista, concluiu-se que 90% dos informantes despalatalizam o fonema /ʎ/ quando pronunciam palavras como: mulher, toalha, milho etc. Essa despalatalização é uma característica que a sociolinguística classifica como uma variação diatópica.

Palavras-chave: Iotização. Despalatalização. Variação linguística. Rurbanização.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo é resultado de uma pesquisa sociolinguística que teve como objetivo investigar o fenômeno fonético-fonológico de iotização da palatal /ʎ/ na fala dos moradores do Bairro Birolândia da cidade de Governador Newton Bello-MA, através da análise de campo.

É conhecido que a iotização vem a ser uma mudança fonética que ocorre quando no momento da fala uma vogal ou consoante é alterada para a vogal anterior alta /i/ ou para a semivogal correspondente ou iode. Sendo considerada uma prática bastante comum entre pessoas de idade avançada,

⁴⁰ Mestre em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal do Piauí - UFPI. Professora Orientadora do Departamento de Letras da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA / Campus Santa Inês.

⁴¹ Graduando de Letras Língua Portuguesa, Inglesa e suas Literaturas pela UEMA / Campus Santa Inês.

⁴² Graduando de Letras Língua Portuguesa, Inglesa e suas Literaturas pela UEMA / Campus Santa Inês.

que não foram ou conseguiram ser devidamente alfabetizadas, trazendo consigo uma linguagem antiga, tradicionalista, baseada na integração e convívio.

Estas características ligadas a este fenômeno fonético acabam fazendo do mesmo um tema bastante discutido na literatura, uma vez que, sua causa é considerada um fator histórico por muitos estudiosos, podendo ter sido advinda dos índios e africanos, sendo ressaltada por alguns fatores de ordem social. A iotização também é apontada como sendo uma linguagem caipira. Entretanto, esta forma de linguagem, também pode ser encontrada em regiões rurbanas, que vem a ser a integração entre a zona urbana e rural.

Conduto deve-se ressaltar que a iotização ainda não apresenta uma causa específica, e, possui várias teorias em relação ao seu surgimento e sua constante presença em algumas comunidades atualmente. Para tanto, esta problemática fez surgir o questionamento sobre as principais características que teriam originada esse fenômeno fonético em bairros rurbanizados, em destaque, na comunidade do Bairro Birolândia da cidade de Governador Newton Bello.

Nesta linha de pensamento buscou-se em diversas fontes bibliográficas e através de um estudo de campo, uma forma de impulsionar este estudo, após uma série de levantamentos de dados que tiveram como intuito justificar o objetivo geral desta pesquisa. Os assuntos referentes para a elaboração dessa pesquisa encontram-se divididos em cinco capítulos:

No tópico um, é feita uma pequena introdução referente ao assunto em questão, sendo detalhada a justificativa para a elaboração da pesquisa, a problematização e o objetivo a ser alcançado para a realização desta.

No tópico dois é discutida a sociolinguística e a variação linguística, a variação fonético-fonológica e o contínuo de urbanização e a despalatalização de /ʎ/.

No tópico três é descrita a metodologia a qual foi pautado o estudo, detalhando a caracterização da pesquisa, o universo e amostra e o instrumento de coleta.

No tópico quatro, é descrito a análise e discussão dos dados após o

levantamento bibliográfico unido com os dados obtidos no estudo de campo, sendo dispostos os principais aspectos que tendenciaram este fenômeno fonético na referida comunidade em estudo.

No tópico cinco têm-se a conclusão desse estudo, onde são descritos os pontos que se mostraram marcantes para o direcionamento dele.

Compreende-se que a variação linguística da língua portuguesa é um fator ocasionado pelas transformações históricas advindas ao longo do tempo, sendo iniciada pela chegada dos colonizadores, estando ligada também a migração de obra escravocrata, a localização geográfica e independência política. Todavia, algumas dessas características se mostraram mais presentes em determinadas regiões, trazendo aspectos como a despalatalização e a lotização. Ressaltando-se mais uma vez a importância do estudo desses aspectos em relação ao estudo da sociolinguística.

2 A SOCIOLINGUÍSTICA E A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

A linguística é a ciência que estuda a descrição das línguas naturais, mas não inclui a homogeneidade da língua na sua ocupação, daí surge à sociolinguística que tem como objetivo principal relacionar a heterogeneidade linguística com a heterogeneidade social. Onde língua e sociedade são indissolúveis, uma influenciando a outra.

Segundo Costa e Rebouças (2014) a aquisição da ciência que veio a estudar a fala relacionada a aspectos sociais e históricos foi iniciada a partir de estudos linguísticos na segunda metade do século XX, onde ocorreram grandes mudanças em relação ao ponto de vista das pesquisas. Sendo o olhar sóciohistórico uma ampla novidade para a realidade linguística, já que o realismo linguístico cobrado por autores como Labov, Weireich e Herzog, não seria considerado pelos estudiosos de correntes antecedentes à sociolinguística.

Com essa nova perspectiva teórica dá-se o que comumente se costuma a chamar de virada paradigmática na linguística, e o princípio geral é o de que todas as línguas possuem variação a depender de fatores como idade, sexo,

profissão, contexto entre outros (COSTA e REBOUÇAS, 2014, p.02).

A aquisição dos fatores sociais as constantes variações linguísticas está ligada aos aspectos acima relacionados, compreendendo que, o conhecido português ou língua brasileira, sofre constantes mudanças devido a estes fatores, um exemplo lidado a idade, quanto à geração, é a crescente onda de gírias e novos palavreados originados comumente pelas camadas sociais configuradas como populares ou mais baixas, ou pela repercussão da mídia frente a uma nova forma dialética utilizada em outros países e bem aceita pela população jovem.

Outro princípio da Sociolinguística apontado por Costa e Rebouças (2014), é que somos seres plurilíngues, no entanto, nos estudos sociolinguísticos são descritos vertentes com diferentes focos, sendo três os grandes grupos: A sociologia da linguagem; A etnografia da fala ou da comunicação, a qual trata de fatores externos à língua, mas principalmente o que acontece na comunicação; A teoria da Variação ou mudança (Variacionista), que se inicia com o texto de Herzog, Labov e Weinreich de 1968.

A pluralidade cultural está diretamente ligada ao comportamento de cada indivíduo e o modo como este se comunica, ocorrendo uma mudança frente ao uso das palavras conforme ambiente em que este se encontra, sendo em casa, no trabalho, ou em um grupo de amigos, e estando relacionada à ocasião, quando necessita da utilização de uma linguagem mais rebuscada, formal. Contudo vê-se as três teorias mais marcantes frente ao uso da fala e destacadas pelos autores acima citados.

Como afirma Calvet apud Costa e Rebouças (2014), a linguística moderna surgiu com a necessidade de sistematizar o estudo das línguas de forma que houvesse um modelo capaz de não apenas descrever historicamente o que ocorria na língua, mas, que fosse capaz de relacionar as ocorrências a fatos reais que pudessem explicar esses acontecimentos.

O fator histórico teria originado a linguagem, e também suas diversas modificações, bem como se vê no fator cultural em cada região, sendo que cada estado brasileiro possui um aspecto predominante que se destaque frente

o outro, todavia, o fator geográfico é um indicativo pela conhecida expressão “sotaque”, e é comum ser destacado que cada região possui um “sotaque” diferente, no entanto as mudanças linguísticas frente às diferentes formas de falar não estão ligadas apenas a este fator, como visto, mas, na constante modificação das palavras, bem como novos significados. A este quesito se liga inicialmente fator histórico e logo após a socialização.

A variação linguística analisa a língua como um objeto histórico-cultural, que varia no tempo e no espaço. Assim em um país como o Brasil, mesmo sendo única, a língua não é usada da mesma forma por todos os falantes, há diferenças fonológicas, morfossintáticas e semânticas nas diversas regiões, e isso ocorre [...], em função da extensão territorial do país que não permite um contato profundo entre as regiões que estão nos extremos e da “trágica injustiça social”, que desmerece o falar do menos favorecido financeiramente (BAGNO, 2007, p. 16).

Em concordância ao descrito, Bortoni-Ricardo apud Costa e Rebouças (2014) afirma que vários fatores contribuíram para o aumento e a diversificação da clientela estudantil: o aumento populacional, a concentração demográfica nas grandes cidades, a expansão da rede escolar, a mudança na legislação e consequente obrigatoriedade do ensino fundamental.

A escola vem a ser um ponto do ensino da fala que está diretamente ligada ao condicionamento da fala e sua adequação em diferentes situações, o educador tende a ensinar destacando as regras empregadas para o uso “correto” da fala, bem como ser esclarecedor que a mesma pode apresentar mudanças, e referente ao estudo sociolinguístico, estas mudanças não devem ser entendidas como uma forma de falar errônea, mas sim, modificações que foram originadas frente a fatores condicionantes a estas. Compreende-se que a escola seria um ponto para o ensino igualitário da língua portuguesa, no entanto não deve ser considerada a sua forma de ensino como a única forma correta a ser empregada ou encontrada no mundo.

Quanto à noção de erro, Bagno (2007, p. 149) ressalta que “ninguém comete erros ao falar sua própria língua materna, assim como ninguém comete erros ao andar ou respirar. Só se erra naquilo que é aprendido, naquilo que constitui um saber secundário, obtido por meio de treinamento, prática e memorização”.

Este vem a ser um dos pontos mais difundidos na sociolinguística, compreende-se que a fala já vêm advinda do ambiente familiar, o modo de falar ligado diretamente à oralidade conhecida no meio familiar em que a criança convivi e que vai sendo construído ao longo de sua vivencia em comunidade, não deve ser rotulado como certo ou errado como são os erros partidos das normas gramaticais em termos de escrita.

O primeiro contato da criança com a escola irá prepara-la para novos conhecimentos das diferentes transformações que a oratória vem a ter referente a cada situação precisa, sendo disposto o ensinamento da “norma padrão”.

Em nosso contexto nacional, a variação linguística não se relaciona apenas com a estratificação social, mas também como o contínuo rural-urbano, sendo fundamental a influência da relação entre padrões de rede de interação e preservação de variedades populares. A par disso, temos nas sociedades urbanas todo um complexo processo de difusão de dialetos rurais, levando-se em conta a mobilidade geográfica e a mobilidade social, associadas ao desenvolvimento de tipos diferentes de redes de interação (COSTA e REBOUÇAS, 2014, p.12).

Como exposto, a escola trata-se da instituição educacional que tem como uma de suas atribuições o ensino do PP (Português Padrão) ou Língua Padrão (LP), sendo esta talvez uma forma de tentar conter a ampla variação linguística existente, em relação a crescentes formas de gírias ou a formas de iotização. Ainda em relação à variação linguística, têm-se encontrado está relacionada às zonas de habitação, tal como zona urbana e rural, até mesmo na taxativa do emprego do dialeto caipira, empregado por muitos para conceituar a fala ou modo de falar das pessoas do campo. É apresentada também uma união dessas duas áreas, onde são encontradas atividades de origem urbana e rural, denominada zona rurubana.

O fator da escolaridade nestas zonas é muito discutido, apesar do ensino aplicado e fornecido pelas escolas, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, ser o mesmo em todo território brasileiro em termos de compromisso e engajamento com o bem estar do aluno, e preparação deste para a sociedade, o nível de abordagem e ensino dele não é o mesmo em todas as escolas. Como acentua Bortoni-Ricardo apud Costa e Rebouças (2014, p. 13), é porque não dispomos de uma compreensão precisa do

fenômeno que o ensino da língua-padrão nas escolas para essa clientela apresenta-se tão precário.

Dizer que a língua apresenta variação significa dizer, mais uma vez, que ela é heterogênea. A grande mudança introduzida pela sociolinguística foi a concepção de língua como um “substantivo coletivo”: debaixo do guarda-chuva chamado LÍNGUA, no singular, se abrigam diversos conjuntos de realizações possíveis dos recursos expressivos que estão à disposição dos falantes (BAGNO; STUBBS; GAGNÉ, 2010, p. 39).

Essa heterogeneidade trata do grau de diferenciações que a fala se modifica conforme a situação e o contexto social em que ela está inserida:

E na interação em diferentes instituições sociais (a família, o grupo de amigos, as comunidades de bairro, as igrejas, a escola, o trabalho, as associações, etc.) que o sujeito aprende e apreende as formas de funcionamento da língua e os modos de manifestação da linguagem, ao fazê-lo, vai construindo seus conhecimentos relativos aos usos da língua e da linguagem em diferentes situações (BRASIL, 2000, p. 24).

Portanto, compreende-se que a variação linguística é ocasionada por esta heterogeneidade, a qual está diretamente ligada à cultura e meio social que o indivíduo se encontra, aspectos estes importantes para a ocorrência das variações fonéticas.

Variação fonético-fonológica

A variação linguística é composta por níveis, dentre estes encontramos o fonético-fonológico, que ocorre quando uma palavra é pronunciada de diversos modos, seja pelo acréscimo, decréscimo ou substituição e troca de um fonema. Menezes (2007, p.26) exemplifica esta variação da seguinte forma:

É o que caracteriza o sotaque. Um exemplo são as palavras titia e oito. No sudeste essas são expressas da seguinte forma: tsitsia e oitu e já no nordeste: titia e oitsu. A diferença é que no sudeste a palatalização acontece no modo tsitsia e no modo titia a pronúncia é feita na posição alveolar com a língua próxima aos dentes e no nordeste a palatalização acontece na forma oitsu, o contrário do fenômeno observado no sudeste. Outro exemplo são as diversas formas de se pronunciar o /r/, como na palavra porta, no dialeto caipira ele é retroflexo e no das metrópoles é pronunciado na região uvular.

De acordo com Faraco (2005), a mudança não se refere à troca direta e abrupta de um elemento por outro, mas envolve sempre uma fase de concorrência. Da variação entre duas formas para a codificação de uma

mesma função/significação, uma pode se fixar na função tornando a outra obsoleta, embora nem sempre seja esse o caso.

Compreende-se que apesar dessa variação fonética- fonológica, a palavra que sofre esta modificação não perde o sentido ou função de significação que ela tinha, apenas ganha uma nova forma de ser pronunciada, o que como visto, caracteriza o sotaque regional.

Em relação aos efeitos sociais da variação e mudança, é preciso considerar a seguinte questão: por que a mudança linguística desperta sentimentos violentos? Como aponta Labov (2001), todos têm sofrido de um ou outro modo os efeitos da mudança.

A variação linguística, bem como a fonética –fonológica que vem a ser uma das mudanças decorrentes da pronuncia, sofre ainda nos dias atuais um certo preconceito, devido a muitos terem erroneamente um conceito do que seria a “correta” forma de se falar, ou adoção de uma linguagem normativa padrão.

De acordo com Coan e Freitag (2010), as diferenças diatópicas (distribuídas no espaço geográfico), diastráticas (distribuídas no espaço social), diafásicas (distribuídas por contexto) e diamésicas (distribuídas por gênero textual) parecem ser de pequena relevância, para análises generalistas, mas a realidade mostra que impedem a inteligibilidade, provocam preconceitos, estigmas, opressão, exclusão.

Compreende-se que cada distribuição citada é um condicionante para a variação linguística, bem como para o surgimento de modificações fonéticas e fonológicas, partindo do conceito geográfico ao espaço social que o indivíduo se encontra, e que, o preconceito originado por essas mudanças pode vir por ventura a ocasionar frases como “ele/ela não sabem falar direito”. Tratando-se da falta de conhecimento ou ensinamento por parte de algumas instituições educacionais sobre o processo contínuo que a linguagem sofre ao longo dos tempos, bem como o fato de que esta não deve ser considerada como uma mera representação gramatical, não se prendendo apenas a escrita, mas direcionando a fala a uma história de vida e contexto social que cada pessoa está inserida.

2.2 A despalatização e a consequente iotização do /ʎ/

A despalatização, é definida como perda de traço palatal na articulação de um fonema, podendo ser vista também como variedade regional, social, estilística ou individual.

Segundo Bergo apud Aragão (1999) ao falar sobre o assunto diz que este é um: “fenômeno fonético de caráter individual ou regional, que consiste em trocar-se um fonema palatal por um alveolar ou linguodental em consequência de não se apoiar devidamente a ponta da língua na abóbada palatina ao proferir aquele som”.

Como visto, a despalatização vem a ser um fenômeno linguístico que envolve a variação fonética-fonológica, sendo ligada a uma facilidade na pronuncia ou relaxamento de articulações. Aragão (1999) ressalta que este fator gera as seguintes ocorrências: o / ʎ / e o / ɲ / podem perder o traço palatal, passando a ser articulados como alveolares / l / e / n /, como iode / y /, ou sofrer apagamento, desaparecendo.

Ainda em relação a sua ocorrência, Aragão (1999, p.) afirma que:

Autores há que consideram esse fato um fenômeno fonético. Outros acham que é um problema de influência africana, uma mudança fonética do latim para o português, ou ainda, um fato que pode vir a ser fonológico, gerando um novo fonema e não apenas uma articulação diferente dos fonemas / ʎ / e / ɲ /.

De acordo com Aragão (1999) o fonema /ʎ/ é descrito fonética e fonologicamente como consoante oral, sonora, lateral, dorso palatal e, ocorre sempre em posição medial de sílaba medial ou final de palavras e, com raríssimas exceções, em posição inicial de alguns empréstimos espanhóis e no pronome de 3ª pessoa ‘lhe’. Em concordância ao descrito Silva (2010, p. 64) afirma que o /ʎ/ “ocorre em português apenas em posição intervocálica e corresponde na ortografia ao dígrafo ‘lh’”.

Este fenômeno ocasionalmente pode originar outra característica de pronuncia, a iotização que, segundo Câmara apud Silva e Carvalho (2014) é definida como a mudança de uma vogal ou consoante para a vogal anterior alta /i/ ou para a semivogal correspondente ou iode. Este autor ainda acrescenta

que nos falares crioulos portugueses existe a iotização das consoantes molhadas /l'/ e /n'/; exemplo: mulher > /muyé/, Nonhô > loiô (v. africanismos).

Conforme o exposto compreende-se que o seguinte autor aponta a origem da iotização como um fato fonológico advindo da fala dos escravos africanos trazidos para o Brasil ao tentarem pronunciar o português na região originando assim novos fonemas, sendo assim caracterizado como um fato fonético-fonológico, entretanto, para Melo apud Aragão (1999), a despalatalização é um caso sociolinguístico, de registro de linguagem popular, de pessoas incultas: “penso que a despalatalização seja fenômeno semi-culto, pois, muita vez, se ouve ligeira prolação do R final: mulér. Já a iotização (fio por filho) é fenômeno popular, em qualquer região do país” (MELO apud ARAGÃO 1999, p.03).

Os seguintes autores apontam a iotização como um fenômeno linguístico que tem sua variação devido a fatores históricos, fonológico, fonéticos e devido à baixa aquisição de conhecimentos.

Ainda referente aos critérios históricos, Silva Neto apud Aragão (1999, p.4) afirma que: “No nosso caso particular e histórico, observamos que os aloglotas (mouros, índios e negros) se mostraram sempre incapazes de pronunciar o lh”.

Aragão (1999) também destaca como fator histórico a passagem do latim pelo português a iotização antecedendo a palatalização. Assim, em latim havia o iode, que se palataliza no português, como nos casos de milia > milya > milha ou foleam > folha ou somnium > sonho, sendo que /l + y/ deram /ʎ/ e /n + y/ deram /ɲ/. Porém, no caso da despalatalização, que leva à iotização, o movimento se inverteu, ou seja, o /ʎ/ desdobra-se em /l + y/ e o /ɲ/ em /n + y/.

Para tanto, a iotização ligada ao processo de despalatalização apresenta um grande enfoque histórico, e muitas comunidades quilombolas que tem entre si um grande número de descendentes africanos apresentam o palavreado que caracteriza este fenômeno, bem como alguns indígenas, refere-se ainda que a emigração desses entre as diferentes regiões brasileiras comumente levou a ampla disseminação desse processo e palavreado. Se ligar este fenômeno ao

fator socioeconômico e cultural, possivelmente encontra-se pessoas de idade que apresentem em sua dialética a troca do dígrafo “lh” pela vogal “i”, referindo-se ao fator que estes se dedicavam mais ao trabalho braçal, no campo, e não aos estudos, muitas vezes pela falta de oportunidade. Entretanto seu modo de falar não deve ser hostilizado, pois o conhecimento cultural advindos deles é de grande valor, bem como toda dialética.

O contínuo de urbanização e a despalatalização de /ʎ/

Das diversas variações linguísticas que ocorrem no português brasileiro é importante destacarmos o processo chamado de contínuo de urbanização que engloba situações de fala da zona rural e da zona urbana. E no meio destes surge uma nova comunidade de fala a área de rurbanização que fica localizada entre a zona rural e a zona urbana.

Vejamos como Bortoni-Ricardo (2004) classifica o contínuo de urbanização:

Em uma das pontas dessa linha nós imaginamos que estão situados os falares rurais mais isolados; na outra ponta estão os falares urbanos que, ao longo do processo sócio histórico, foram sofrendo a influência de codificação linguística, tais como a definição do padrão correto de escrita, também chamado ortografia do padrão correto de pronúncia, também chamado ortoépia, da composição de dicionários e gramáticas. Enquanto os falares rurais ficavam muito isolados pelas dificuldades geográficas de acesso, como rios e montanhas, as comunidades urbanas sofriam a influência de agências padronizadoras da língua, como a imprensa, as obras literárias e, principalmente, a escola. (BORTONI-RICARDO, 2004, p.51-52).

Em suma Bagno (2007) afirma que essa variação linguística que ocorre é chamada de variação diatópica que pode ser notada quando compara-se os modos de falar de “lugares diferentes”, por exemplo, “zona urbana e zona rural”.

Segundo Bortoni-Ricardo (2004) o contínuo de urbanização pode ser representado da seguinte forma:

.....
 Variedades rurais isoladas

área rurbanana

variedades urbanas padronizadas

(BORTONI-RICARDO, 2004, p. 52)

Bortoni-Ricardo (2004) explica da seguinte forma esse contínuo:

Em um dos polos do contínuo, estão as variedades rurais usadas pelas comunidades geograficamente mais isoladas. No polo oposto, estão as variedades urbanas que receberam a maior influência dos processos de padronização da língua, como vimos. No espaço entre eles fica uma *zona rurbana*. Os grupos rurbanos são formados pelos migrantes de origem rural que preservam muito de seus antecedentes culturais, principalmente no seu repertório linguístico, e as comunidades interioranas residentes em distritos ou núcleos semirurais, que estão submetidas à influência urbana, seja pela mídia, seja pela absorção de tecnologia agropecuária. (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 52)

O contínuo de urbanização é formado por essas três áreas supracitadas. Para fechar essa explicação desse processo Bortoni Ricardo (2004) diz que: “no contínuo de urbanização, não existem fronteiras rígidas que separam os falares rurais, rurbanos o urbanos.” E devido a essa fluidez do falar a autora afirma que “há muita sobreposição entre esses tipos de falares (por isso mesmo, falamos de de um *contínuo*).”

Levando em consideração essa mistura de urbano e rural a probabilidade de que o fenômeno fonético-fonológico de despalatização do // ocorra em uma comunidade rurbana cresça consideravelmente.

METODOLOGIA

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de cunho bibliográfico que para tratar dessa temática nos embasamos nos estudos de teóricos como Thaís Critófaro (2009), Bergo (1986), Bagno (2007) e outros, que estudam os fenômenos fonéticos e fonológicos e outras variedades linguísticas, assim também como a pesquisa de campo onde usamos como instrumento de pesquisa o método etnográfico. Realizamos a entrevista com 20 informantes da faixa etária de 50 a 70 anos do bairro Birolândia da cidade de Gov. Newton Bello-MA, sendo que todos são analfabetos. Escolhemos este bairro por que o mesmo pode ser caracterizado como uma comunidade rurbana segundo os estudos de Bortoni-Ricardo (2004). Usamos o gravador do celular de forma discreta para colher as informações para a análise.

ANÁLISE DE DADOS

O bairro Birolandia da cidade Gov. Newton Bello-MA é habitado por pessoas oriundas da zona rural o que caracteriza o processo chamado por Bortoni-Ricardo de comunidade rurbanda.

Os dados aqui expostos são resultados das informações obtidas por 20 informantes na faixa etária de 50 a 60 anos tanto do sexo masculino quanto feminino do bairro Birolandia da cidade de Gov. Newton Bello-MA, sendo que estes são todos analfabetos.

Para analisarmos a fala dos informantes, dividimos em dois grupos considerando a idade dos mesmos. No grupo 1 (um) classificamos os informantes da faixa etária de 50 a 60 anos, enquanto o grupo 2 (dois) são da faixa etária de 61 a 70 anos. Os dois grupos são formados por informantes de ambos os sexos, pois durante a análise não constatamos nenhum diferencial de fala relacionado ao sexo destes.

Grupo 1

Grupo 1 faixa etária de 50 a 60 anos					
	Mulher	Toalha	Trabalhar	Milho	Atalho
P1	[mu'yé]	[tu'aya]	[traba'yá]	['miy]	[a'tay]
P2	[mu'yé]	[tu'aya]	[traba'yá]	['miy]	[a'tau]
P3	[mu'yé]	[tu'aya]	[traba'yá]	['miy]	[a'tay]
P4	[mu'yé]	[tu'aya]	[traba'yá]	['miy]	[a'tay]
P5	[mu'yé]	[tu'aya]	[traba'lá]	['miɫu]	[a'tayu]
P6	[mu'yé]	[tu'aya]	[traba'yá]	['miy]	[a'tay]
P7	[mu'yé]	[tu'aya]	[traba'yá]	['miy]	[a'tau]
P8	[mu'yé]	[tu'aya]	[traba'yá]	['miy]	[a'tay]
P9	[mu'yé]	[tu'aya]	[traba'yá]	['miy]	[a'tay]
P10	[mu'lé]	[tu'alá]	[traba'yá]	['miy]	[a'talu]

As análises iniciais indicam, em grande parte, o desaparecimento da lateral palatal /ʎ/ na fala da comunidade rurbanda supracitada em palavras usadas no cotidiano desses informantes.

Dos entrevistados apenas 2 informantes na grupo 1 pronunciaram o *l*he em algumas das palavras, mas em outras não conseguiram. Na fala dos demais ocorreu o fenômeno de iotização.

Ao questionar P5 o que o homem faz para conseguir o sustento da sua família ele respondeu:

Trabalhar: [traba'lá]

Em seguida perguntamos o que se planta na roça junto com o arroz e dá espiga ele respondeu:

Milho; ['miʎu]

Perguntamos a P10 como se chama um caminho alternativo que diminui a distância de uma viagem ele respondeu:

Atalho: [a'taʎu]

Questionamos P10 qual o contrário de homem e ele respondeu:

Mulher: [mu'lé]

Continuamos o questionário com P10 e perguntamos: quando você toma banho, você se enxuga com o que? Ele respondeu que se enxuga com uma [to'aʎa].

No entanto em outras palavras com estes mesmos informantes, ocorreu o processo de iotização.

Questionamos P5 e P10 com outras palavras também de uso do cotidiano e ambos, assim como os demais do grupo 1 não pronunciaram a lateral palatal /ʎ/.

P5: mulher [muy'é]

Toalha [tu'aya]

Atalho [a'tayu]

P10: trabalhar [tra'bayá]

Milho ['miy]

Com exceção de P5 os demais informantes iotizaram a palavra milho ['miʎu] e observamos ainda que com a despalatização do /ʎ/ na mesma, houve a perda da vogal final. Enquanto na palavra atalho [a'taʎu] alguns dos informantes não pronunciaram a vogal final.

P1: atalho [a'tay]

P3: atalho [a'tay]

P6: atalho [a'tay]

Grupo 2

Grupo 2 faixa etária de 61 a 70 anos					
	Mulher	Toalha	Trabalhar	Milho	Atalho
P11	[muy'é]	[to'aya]	[traba'yá]	['miy]	[a'tay]
P12	[muy'é]	[to'aya]	[traba'yá]	['miy]	[a'tay]
P13	[muy'é]	[to'aya]	[traba'yá]	['miy]	[a'tay]
P14	[muy'é]	[to'aya]	[traba'yá]	['miy]	[a'tay]
P15	[muy'é]	[to'aya]	[traba'yá]	['miy]	[a'tayu]
P16	[muy'é]	[to'aya]	[traba'yá]	['miy]	[a'tayu]
P17	[muy'é]	[to'aya]	[traba'yá]	['miy]	[a'tay]
P18	[muy'é]	[to'aya]	[traba'yá]	['miy]	[a'tay]
P19	[muy'é]	[to'aya]	[traba'yá]	['miy]	[a'tay]
P20	[muy'é]	[to'aya]	[traba'yá]	['miy]	[a'tay]

No grupo 2 todos os informantes não pronunciaram a lateral palatal /ʎ/ fazendo com que ocorresse o processo de iotização dessas palavras.

A única diferença entre a fala dos informantes do grupo 2, assim como grupo 1 é a perda, em alguns casos, da vogal final da palavra.

A perda da vogal final na palavra “milho” é unânime para os dois grupos, enquanto a palavra “atalho” no grupo 1 a maioria dos informantes não pronunciam a vogal final e no grupo todos os informantes também não a pronunciam.

CONCLUSÃO

Diante da análise dos dados concluímos que o fenômeno de iotização da palatal lateral /ʎ/ ocorreu em 90% dos informantes, e que o processo de rurbanização interferiu na maneira de falar de 10% informantes da faixa etária de 50 a 60 anos, que tentaram monitorar sua fala durante a entrevista. Por

outro lado os informantes de idade mais avançada de certo modo mantiveram sua maneira de falar.

Acreditamos que o presente estudo, embora pequeno, pois restringimos a nossa pesquisa à apenas a um bairro da cidade de Gov. Newton Bello-MA, apresenta uma considerável contribuição para o entendimento da vasta linguagem maranhense em especial do município supracitado.

REFERÊNCIAS

ARAGÃO, Maria do Socorro Silva de. **A despalatalização e conseqüente iotização no falar de Fortaleza**. 1999. Disponível em: <<http://www.profala.ufc.br/Trabalho1.pdf>>. Acesso em: 10 de outubro de 2016.

COAN, Márluce e FREITAG, Raquel Meister Ko. **Sociolinguística variacionista: pressupostos teóricometodológicos e propostas de ensino**. Domínios de linguagem. Revista Eletrônica de Linguística, Volume 4, - nº 2 – 2º Semestre 2010. Disponível em: <<http://www.seer.ufu.br/index.php/dominiosdelinguagem/article/viewFile/11618/6863>>. Acesso em: 10 de outubro de 2016.

COSTA, Ivandilson e REBOUÇAS, Ângela Cláudia Rezende do Nascimento. **A sociolinguística variacionista: fundamentos, pesquisas, pontos críticos: Interletras**, volume 3, Edição número 19. Abril, 2014/Setembro, 2014.

BAGNO, Marcos. **Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística**. São Paulo: Parábola, 2007.

BAGNO, Marcos; STUBBS, Michael; GAGNÉ, Gilles. **Língua materna: letramento, variação e ensino**. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros curriculares nacionais: língua portuguesa**. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

FARACO, Carlos Alberto. **História da língua: uma introdução ao estudo da história das línguas**. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.

LABOV, W. **Principles of linguistic change: social factors**. Oxford: Blackwell, 2001.

MENEZES, Maria Cecília Oliveira. **Variação linguística: análise de uma comunidade de São Sebastião – DF**. 2007. Disponível em: <<http://sociolinguistica.blogspot.com.br/2007/10/variao-lingstica-anlise-de-uma.html>>. Acesso em: 10 de outubro de 2016.

SILVA, Lélia Ramires de Oliveira e CARVALHO, Lucirene da Silva. **A despalatalização de /N/ no falar teresinense: uma análise sociolinguística.** (UESPI) Disponível em: <
http://www.filologia.org.br/vi_sinefil/textos_completos/A%20despalataliza%C3%A7%C3%A3o%20-%20L%C3%89LIA.pdf>. Acesso em: 10 de outubro de 2016.

SILVA, Thaís Cristóforo. **Fonética e fonologia do português: roteiro de estudos e guia de exercícios.** 10. ed. São Paulo: Contexto, 2010.

